

MADANIY MEROSNI SAQLASH KONSEPSIYALARI, ULARNI HIMOYA QILISH

TARTIBI

Reyimbaev Shuhrat Sa'dullaevich

Toshkent arxitektura-qurilish universiteti. dotsenti Toshkent shahri, O'zbekiston Respublikasi.

E-mail: info@taqu.edu.uz shuh_1977@mail.ru

ORCID 0009-0006-2069-0995.

<https://doi.org/10.5281/zenodo.14956044>

Annotatsiya. Ushbu maqolada madaniy merosni saqlash konsepsiyalari, ularni himoya qilish tartibi va boshqarish strategiyalari tahlil qilinadi. An'anaviy yondashuv bo'yicha yodgorliklarni asrash ta'qiqlovchi tamoyillarga asoslangan bo'lsa, zamonaviy yondashuvda ularni jamiyat manfaatlari uchun saqlash muhimligi ta'kidlanadi. Maqolada Samarqand shahrining tarixiy muhitini himoya qilish bo'yicha maxsus chora-tadbirlar, shuningdek, UNESCO ro'yxatiga kiritilgan hududlarda amalga oshirilayotgan loyihalar haqida ma'lumot beriladi.

Himoya qilish tartibining asosiy shartlari va shaharsozlik jarayonlariga ta'siri yoritiladi.

Kalit so'zlar: madaniy meros, yodgorliklarni saqlash, tarixiy muhit, shaharsozlik, UNESCO, himoya qilish strategiyasi.

Аннотация. В данной статье рассматриваются концепции сохранения культурного наследия, порядок его защиты и стратегии управления. Традиционный подход основан на запретительных принципах сохранения памятников, в то время как современный подход подчеркивает важность их сохранения в интересах общества. В статье представлены специальные меры по охране исторической среды города Самарканд, а также информация о проектах, реализуемых в зонах, включенных в список ЮНЕСКО. Освещены основные условия защиты и их влияние на процессы градостроительства.

Ключевые слова: культурное наследие, сохранение памятников, историческая среда, градостроительство, ЮНЕСКО, стратегия защиты.

Abstract. This article examines the concepts of cultural heritage preservation, protection procedures, and management strategies. The traditional approach is based on restrictive principles of monument preservation, whereas the modern approach emphasizes the importance of preserving them for the benefit of society. The article presents special measures for protecting the historical environment of Samarkand, as well as information about projects implemented in areas included in the UNESCO list. The key conditions for protection and their impact on urban planning processes are highlighted.

Keywords: *cultural heritage, monument preservation, historical environment, urban planning, UNESCO, protection strategy.*

Kirish. An'anaviy konsepsiya – "...dan saqlash" ta'qiqlovchi xususiyatlarga asoslangan bunday ishlar zamonaviy sharoitda ham bajarilmoqda. Shahar hududini ijtimoiy, madaniy va iqtisodiy rivojlantirishda ko'pgina xo'jalik sub'ektlari o'rtasida yodgorliklarni saqlash bo'yicha ziddiyatlar paydo bo'lishi mumkin. Bunday holatda merosni saqlash masalasi mahalliy jamoatchilikdan uzoqlashadi, aholi o'rtasida merosni saqlashga bo'lgan qiziqish kamayadi.

Boshqa konsepsiya – "...uchun saqlash". Boshqarishning bunday siyosati aholi uchun foydali. Maxsus hududlardagi yodgorliklarni saqlash bilan bog'liq yashash noqulayliklar o'rni ma'lum bir imtiyozlar bilan to'ldiriladi. Madaniy va tabiiy muhitning yahlitligi mahalliy uyushmalar rivojlanishi uchun xizmat qiladigan omilga aylanadi (sayyohlikdan, ta'mirlash – qayta tiklash ishlaridan, ijtimoiy mavqeining oshishi hisobidan foyda olish).

Tarixiy muhitni saqlash, iqtisodiyot va jamoatchilik talablari o'rtasida munosabatni uyg'unlashtirish asosida yangi strategiya quriladi.

Asosiy Qism. *Himoya qilish amaliyoti. Himoya qilishning tartibi va predmeti* Uzoq yillar davomida Samarqanddagi alohida yodgorliklar himoya qilib kelindi, atrof muhiti hisobga olinmay Samarqanddagi madaniy meros yodgorliklarining xususiyati 2001-yildan boshlab nafaqat yodgorlikning o'zini, balki atrof muhiti bilan birga himoya qilish kerakligini ta'kidlamoqda.

Himoya qilishning predmeti – bu tarixiy me'moriy, badiiy qadriyatlarni o'zida namoyon qiladigan muhitning xususiyati parametri va unsurlari madaniy merosning alohida obyektlari bilan bir qatorda tarixiy muhitning qoidalari, me'zonlari asosiy shaharsozlik prinsiplari himoya qilinadi.

Samarqand tarixiy shahrining hajmiy-fazoviy, rejaviy tuzilishi markaziy ko'kalamzorlashtirish va sug'orish obyektlarining joylashishi, shaharning umumiy qiyofasi, asosiy maydonlardagi ansambllar, asosiy ko'chalar yuqori qiymatga ega. Samarqandagi ansambllar muhitdagi bino va ansambllar, bino va inshootlar va dominantlarni idrok qilish uchun zarur bo'lgan me'moriy tashkil qilingan ochiq muhitlar juda muhim, mahallalarning rejaviy modulini, masshtabini, binolarning balandligini o'z ichiga olgan muhim xususiyati – himoya qilishning predmeti hisoblanadi. Bu shahar oldi hududlariga ham taalluqli. Shaharsozlikni himoya qilish madaniy qatlaminin qadimiy va qadrlı joylarini arxeologik tadqiq qilishni ko'zda tutadi.

"Himoya qilingan hudud", "himoya qilishning predmeti" tushunchalari YuNESKO ro'yxatida madaniy meros obyektlari kiritilishi bilan himoyalash faoliyati nazariyasi va amaliyotida paydo bo'lgan [1].

Fevral, 2025-Yil

Himoya qilinadigan hudud tarixiy shaharsozlik va landshaft muhitida merosni saqlashning asosiy vositasi – bu tarixiy meros obyektlarini, ularning tarixiy atrof-muhitini saqlashga imkon beradigan shaharsozlik va xo'jalik faoliyatiga alohida tartib o'rnatiladigan himoya hududidir.

Samarqandda himoya hududlarining o'ziga xos tomoni shundan iboratki, tarixiy markazning barcha hududlari birlashtirilgan. U yerda yangi qurilishlarni ta'qiqlovchi tartib o'rnatilgan. Yangi binolar birlashgan himoya hududidan (BHH) chiqarilgan joylarda qurilish olib borilishi mumkin. Birlashgan himoya hududidan boshqa tarixiy va madaniy yodgorliklar saqlash "bufer hududlari" ham bor. U yerda yangi binolarni ma'lum bir tartibda qurish mumkin [2].

Butunjahon merosi obyekti sifatida Samarqandni identifikatsiya qilishdan maqsad – mavjud tarixiy hududning chegarasini aniqlash, tarixiy-madaniy qiymati baland joylarni ajratib olish, hududdagi obyektlarni va ulardan foydalanish tartibini ro'yxatdan o'tkazish hisoblanadi.

Butunjahon merosi obyekti himoya qilish hududining predmeti quyidagilardan iborat:

- Cho'pon ota tepaligidan idrok qilinadigan shahar qiyofasi, bebaho ansambllar yaxshiroq ochiladigan ko'rish nuqtasi;

- tarixiy hududda asosiy yodgorlik bilan uning atrofidagi binolarning nisbati;

- asosiy yodgorlikni idrok qilishning yo'nalishi va kompozitsion o'qi;

- asosiy yodgorlik yaxshiroq idrok qilinadigan asosiy yo'nalishda binolar qurilmaydi.

Bu hududlarga qattiq tartib o'rnatilgan:

- yangi binolar qurish ta'qiqlanadi;

- ko'chalarning tarixiy – rejaviy tuzilishini va mahallalarning ko'rinishini o'zgartirishga ta'qiq joriy qilinadi;

- tarixiy-madaniy qiymatga ega obyektlarni qayta tiklashga cheklovlar qo'yiladi.

Birlashgan himoya hududining boshqa qismlariga har xil tartibdagi cheklovlar qo'yiladi.

U yerlarda yangi binolar qurish, ta'mirlash mumkin, lekin rejaviy tuzilishga, muhitning asosiy xususiyatlariga, alohida madaniy meros obyektlariga, arxeologik obyektlarga o'zgartirish kiritish ta'qiqlanadi. Himoya qilish tartibi asosiy shaharsozlik va loyiha hujjati sifatida "Samarqandda yerdan foydalanish va binolar qurish qoidalari"ga kiritilishi kerak.

Bugungi kunda O'zbekistonda 2079 ta me'moriy va 4308 ta arxeologik obyektlar (2017-yil noyabr holati) davlat tomonidan himoya qilinadi. Bular bino va inshootlar, bog' va parklar, hovuz va ariqlar, bog' va parkdagi haykallar, tarixiy qabristonlar va arxeologik obyektlardir.

Yodgorliklar ro'yxatida XX asr o'rtasigacha me'morchilik taraqqiyot bosqichlari o'z aksini topgan, unga boshqa binolardan sifati bilan ajralib turgan yodgorliklar kiritilgan.

Fevral, 2025-Yil

Obyektlarni himoya qilish predmeti fasadlarning me'moriy ko'rinishi, yodgorliklar o'lchami va shakllari, tarixiy interyerlar, qurilmalar, shahar hududi rejaviy tuzilishi va qismlarining qadri va barqaror unsurlarning nisbatan qiymatli xususiyatlarini o'zida aks ettiradi.

Himoya qilishning predmeti yodgorliklarning tuzilishiga, interyeriga tarqalishi mumkin yoki fasadning o'zi bilan cheklanishi mumkin. Shunday qilib, obyektlar darajasida yoki shaharsozlik darajasida ruxsat beriladigan qayta shakllantirish tadbirlari aniqlanadi [3].

Xulosa. Madaniy merosni saqlash nafaqat tarixiy obidalarning jismoniy holatini himoya qilish, balki ularning ijtimoiy, iqtisodiy va madaniy ahamiyatini ham mustahkamlashga qaratilgan jarayondir. Samarqand kabi tarixiy shaharlarda yodgorliklarni faqat alohida obyekt sifatida emas, balki ularning tabiiy va urbanistik muhitini inobatga olgan holda saqlash zarurati ortib bormoqda.

UNESCO standartlariga mos ravishda ishlab chiqilgan himoya choralari shaharsozlik va madaniy meros o'rtasidagi uyg'unlikni ta'minlaydi.

Shahar infratuzilmasini rivojlantirish va tarixiy merosni muhofaza qilish o'rtasida muvozanatni saqlash zamonaviy urbanizatsiyaning eng muhim yo'nalishlaridan biridir. Bu jarayonda merosni faqat cheklovlar orqali emas, balki innovatsion va barqaror yondashuvlar orqali saqlash lozim. Xususan, tarixiy hududlarda turizmni rivojlantirish, mahalliy hamjamiyatni jalb qilish hamda iqtisodiy manfaatdorlik yaratish orqali yodgorliklarni asrash yanada samarali bo'lishi mumkin.

Kelajakda madaniy meros obyektlarini saqlash va rivojlantirish strategiyalarini takomillashtirish, shaharsozlik va meros muhofazasining integratsiyalashgan modelini yaratish muhim vazifa bo'lib qolmoqda. Madaniy meros faqat o'tmish yodgorligi emas, balki kelajak avlodlar uchun qadri boylik sifatida ko'rilishi kerak. Shu bois, ushbu jarayonda davlat siyosati, mahalliy jamoatchilik va ilmiy doiralarning hamkorligi juda muhim ahamiyat kasb etadi.

REFERENCES

1. Reyimbayev Sh.S. Madaniy merosning me'moriy-tarixiy muhitini saqlash, ta'mirlashning kompleks yechimi va ularni qo'llab-quvvatlash tizimini qayta tashkil qilish // *Arxitektura, qurilish va dizayn. Ilmiy amaliy jurnal. Toshkent.* 1/2024. (3-8 betlar)
2. Reyimbaev Sh. Adilov Z., [Socio-Ecological Factors of Formation of the Architectural Environment of Streets of Tashkent](#) / Middle European Scientific Bulletin 19/2021.
3. Reyimbaev.Sh.S. Salayev E.A. [Creating principles of constructing and preserving the monuments of "Deshan kala"](#). Educational Research in Universal Sciences 2024/1, (689-694) <http://erus.uz/index.php/er/article/view/5690>.